

PRODUÇÃO DE SENTIDOS DA ARTE SURDA: O DESENHO E O DISCURSO NA OBRA DE NANCY ROURKE

 DOI: 10.5281/zenodo.16230702

1. Edna Laize Matos da Silva
2. Selma Soares de Oliveira
3. Carla Luzia Carneiro Borges

1. Universidade Estadual de Feira de Santana — UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil;
2. Universidade Estadual de Feira de Santana — UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil;
3. Universidade Estadual de Feira de Santana — UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil.

Resumo: Este resumo busca compreender as produções de sentido pelo desenho e o discurso na obra de Nancy Rourke, enquanto artista expoente do movimento *De'VIA — Deaf View and Image Art*. Por meio da análise da releitura *Hearing Test Room* (2010), entendemos que Rourke confronta discursos de normalização dos corpos surdos e tratamento da surdez pela oralização. A análise iconográfica e discursiva da obra demonstra como a Arte Surda produz narrativas sobre a surdez expressas visualmente pelos próprios surdos, refletindo suas rupturas identitárias e culturais e instigando surdos e ouvintes a repensar o papel das artes visuais na subjetividade humana.

Palavras-Chave: Arte Surda; cultura surda; Nancy Rourke; Desenho; Discurso.

INTRODUÇÃO

A Arte Surda, conforme Nakagawa (2012), diz respeito às obras que retratam as experiências relacionadas à surdez. Embora os artistas surdos tenham liberdade para criar sobre diversos temas, as artes visuais tornam-se instrumento para a cultura surda ao manifestar narrativas do povo surdo enquanto seres essencialmente visuais (Skliar, 1999), quanto à valorização de sua língua como artefato cultural (Strobel, 2008) e em resposta às condutas de controle pela oralização em detrimento da língua de sinais (Perlin, 2016). Enquanto artista expoente do movimento *De'VIA — Deaf View and Image Art*, do inglês imagem e arte pela visão da surdez (Silva; Oliveira, 2024), a obra de Nancy Rourke reflete rupturas identitárias e culturais que atravessam o sujeito surdo ao longo de sua história e serão brevemente demonstradas neste resumo.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

OBJETIVO

Buscamos compreender como o desenho e o discurso produzem sentido na obra de Nancy Rourke enquanto veículo de expressão da cultura surda, confrontando o saber clínico (Foucault, 2004) que subjuga o surdo à oralização e medicalização da surdez. As pinturas autorais e releituras feitas por Rourke tornam-se parte dos artefatos culturais do povo surdo (Strobel, 2008) ao produzir narrativas de resistência, afirmação e libertação, alinhados aos eixos temáticos do movimento *De'VIA* (Silva; Oliveira, 2024).

METODOLOGIA

O percurso metodológico proposto combina a iconografia das obras de arte, difundida por Panofsky e revisada por Moreira (2018), ao descrever os elementos do desenho da composição artística, com os Estudos Discursivos Foucaultianos em suas relações de saber/poder (Foucault, 2004; 2008), que analisam os elementos pictóricos das composições enquanto enunciados de uma possível prática discursiva.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/ RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vamos demonstrar como a Arte Surda produz sentido ao descrever e analisar a obra *Hearing Test Room* (2010), figura 02, feita por Nancy Rourke. A composição se baseia na pintura *Quarto em Arles* (1889), figura 01, do pintor Vincent Van Gogh. Rourke costuma descrever suas obras em seu portfólio online² referenciando suas inspirações em de outros artistas e em leituras, de textos sobre a surdez, transformadas em pinturas autorais e releituras de obras de arte, como o exemplo a ser analisado a seguir.

² Disponível em: <https://www.nancyrourke.com/index.htm>. Acesso em: 26 abr. 2025.

Figura 01: Vincent Van Gogh — Quarto em Arles (1889)

Fonte: <https://www.conexao-paris.com.br/tres-quartos-de-van-gogh/>

Figura 02: Nancy Rourke — *Hearing Test Room* (2010)

Fonte: <https://www.nancyrourke.com/hearingtestroom.htm>

Hearing Test Room mantém a estrutura do Quarto em Arles de Van Gogh, transformando-o em uma sala de audiometria, tradução do título da obra. Predominando as cores primárias do seu estilo *Rourkeism*, destaca-se a figura de uma criança com fones de ouvido voltada para uma janela azul com uma mancha preta, que representa a silhueta de um

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

fonoaudiólogo. Acima da janela, um palhaço de nariz vermelho e um macaco que bate pratos, brinquedos sonoros provavelmente utilizados nos testes, além de outros fones de ouvido pendurados na parede e um metrônomo sobre a mesa. Os quadros trazem representações de Alexander Graham Bell, defensor da oralização como método de ensino cuja influência contribuiu para a proibição da língua de sinais durante o Congresso de Milão em 1880, além da hegemonia oralista por muitos anos (Nakagawa, 2012).

Do ponto de vista discursivo, a releitura representa uma situação de ruptura. O espaço em que a criança surda está inserida representa o saber clínico exercido como poder (Foucault, 2004), que enxerga a surdez como obstáculo no desenvolvimento humano. De sua posição, como artista do movimento *De'VIA*, Rourke confronta este discurso ao narrar a experiência da audiometria enquanto processo de ruptura, submetendo a criança a testes que irão moldar sua identidade de acordo com sua capacidade de ouvir, negligenciando outras formas de comunicação. A Arte Surda se torna veículo para denunciar a visão da surdez como obstáculo aos surdos, que exigem serem compreendidos por sua alteridade cultural, de modo diferente do que está designado pelo saber clínico, produzindo sentidos de resistência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte, por si só, é uma atividade que expressa o que há de mais profundo no ser humano, produzindo sentidos que, por vezes, não conseguem ser traduzidos em palavras. Quão poderoso pode ser esse espaço criativo para os surdos, enquanto sujeitos visuais? O sujeito surdo, sobre o qual o saber clínico age, se utiliza da arte como prática de resistência e afirmação de sua cultura. A nós, ouvintes, cabe perceber e valorizar as diferenças, dando atenção tanto a que tipo de discursos circulam e nos conformam, quanto às artes que nos instigam e libertam.

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – CAPES – Demanda Social, código de financiamento 001.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FOUCAULT, Michel. **A arqueologia do saber**. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves, 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Tradução e Organização de Roberto Machado. São Paulo: Graal, 2004.

MOREIRA, Altamir. A iconografia em revisão. **Contemporânea — Revista do PPGART/UFSM**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e9, 2018. DOI: 10.5902/2595523333833. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/contemporanea/article/view/33833>. Acesso em: 7 maio. 2025.

NAKAGAWA, Hugo Eiji Ibanhes. **Culturas surdas: o que se vê, o que se ouve**. 2012. (142 f.). Dissertação (Mestrado em Cultura e Comunicação) – Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa — UL. Lisboa, 2012.

PERLIN, Gladis T. T. Identidades Surdas. In: SKLIAR, Carlos (Org.). **A surdez: um olhar sobre as diferenças**. 8 ed. Porto Alegre: Mediação, 2016, p. 51-73.

SILVA, Edna Laize Matos da; OLIVEIRA, Selma Soares de. Movimento *De'VIA (Deaf View and Image Art)*: Introdução aos manifestos visuais sobre cultura e Arte Surda. In: OLIVEIRA, Selma Soares de (Org.). **Arte e Conhecimento: nove olhares**. Feira de Santana: Editora Zarte, 2024, p. 131-145.

SKLIAR, Carlos. **A invenção e a exclusão da alteridade “deficiente” a partir dos significados da normalidade**. Porto Alegre: Educação & Realidade, v. 24, n. 2, 1999.

STROBEL, Karin Lilian. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, 2008.